

POLÍTICAS PÚBLICAS E INFÂNCIA: PRÁTICAS EDUCATIVAS DE JIU-JITSU NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL¹

 DOI: 10.5281/zenodo.20950179

Luan Inácio da Silva

Graduado em Licenciatura em Educação Física (ASCES-UNITA), Graduando em Pedagogia (UFPE-CAA), Mestrando em Educação Física pelo PROEF (ESEF-UPE)

E-mail: luan.edf.silva@gmail.com

RESUMO

O presente estudo investiga os impactos sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade. Consiste em um estudo de campo etnográfico, de abordagem qualitativa, onde os dados coletados foram obtidos através de entrevistas para as crianças e questionários para o professor e a orientadora social das aulas de Jiu-Jitsu ofertadas pelo SCFV, localizado na cidade de Toritama-PE. Percebendo as desigualdades sociais que assolam a sociedade brasileira, queremos entender como as práticas do SCFV podem influenciar no desenvolvimento social das crianças em situação de vulnerabilidade. Para chegarmos à resposta temos como objetivo compreender os possíveis impactos sociais do SCFV em crianças em situação de vulnerabilidade social. Em análise, notamos que a vulnerabilidade social impacta diretamente na vida das crianças afetadas, que são expostas a riscos objetivos e subjetivos, afetando suas estruturas familiares. A partir da análise dos aportes teóricos prévios e dos dados coletados, conclui-se que o programa influencia positivamente na construção da cidadania das crianças. Através de práticas e experiências ricas e reflexivas, as crianças desenvolvem, dentre outras, a criticidade. Desse modo, o SCFV entra com suporte através de ações fundamentais, contrapondo-se às vulnerabilidades e contribuindo para formação integral dos futuros cidadãos.

Palavras-chave: Políticas públicas. Serviço de convivência. Vulnerabilidade. Práticas educativas. Jiu-Jitsu.

ABSTRACT

This study investigates the social impacts of the Social Interaction and Strengthening of Bonds Service (SCFV) on the development of children in vulnerable situations. This is an ethnographic field study with a qualitative approach, where the data collected

¹ A presente pesquisa deriva de um trabalho de conclusão de curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Centro Acadêmico do Agreste (CAA).

were obtained through interviews with the children and questionnaires for the teacher and social worker of the Jiu-Jitsu classes offered by the SCFV (Social and Community Strengthening Service), located in the city of Toritama-PE. Recognizing the social inequalities that plague Brazilian society, we want to understand how the practices of the SCFV (Social and Community Strengthening Service) can influence the social development of children in vulnerable situations. To arrive at this answer, our objective is to understand the possible social impacts of the SCFV on children in situations of social vulnerability. In our analysis, we noted that social vulnerability directly impacts the lives of the affected children, who are exposed to objective and subjective risks, affecting their family structures. Based on the analysis of previous theoretical contributions and the data collected, we conclude that the program positively influences the construction of citizenship in children. Through rich and reflective practices and experiences, the children develop, among other things, critical thinking. In this way, the SCFV (Social and Community Strengthening Service) provides support through fundamental actions, counteracting vulnerabilities and contributing to the comprehensive development of future citizens.

Keywords: Public policies. Community Coexistence and Bonding Service. Vulnerability. Educational practices. Jiu-Jitsu.

1 INTRODUÇÃO

No mundo contemporâneo, problemas sociais emergem pela desigualdade, onde o valor econômico por vezes sobrepõe-se ao valor social. Desse modo, práticas e políticas públicas tendem a ser presentes na vida de determinados cidadãos que sofrem com a desigualdade social imposta pela sociedade neoliberal. Em um país como o Brasil, onde a concentração de renda é garantida através das heranças, a desigualdade é passada de geração em geração. O trabalhador não é detentor dos seus meios de produção, e por isso continua sendo pobre (economicamente), e o rico detentor dos meios de produção fica cada vez mais rico. A mais-valia, que é o lucro representado pelas horas trabalhadas e não pagas, relatada por Karl Marx (2019) em sua obra “O Capital”, mais especificamente o livro I, sendo colocada em prática, perpetuando as desigualdades sociais.

Em tempos de desigualdade, muitas famílias brasileiras sofrem com a vulnerabilidade social. Desse modo, programas de políticas públicas são indispensáveis para dar melhores condições de vida a essas pessoas. Uma dessas políticas públicas que podemos citar é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que traz serviços de proteção, prevenção, proativo às famílias das comunidades em situação de vulnerabilidade, em todas as faixas etárias. Através de

ações que tendem a fazer com que os laços da comunidade e a família sejam renovados.

Entendendo que essa desigualdade é passada de geração em geração, nos inquietamos sobre o impacto que isso causa nas crianças, que já nascem nessa situação, e muitas vezes não conseguem sair dela. Desse modo, nosso público-alvo é justamente as crianças, onde temos como questão problema o seguinte questionamento: como as práticas educativas do SCFV podem influenciar no desenvolvimento social das crianças em situação de vulnerabilidade? Para resolvermos essa questão problema, temos como objetivo geral: compreender os possíveis impactos sociais através das práticas educativas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em crianças em situação de vulnerabilidade social, e como objetivos específicos: conhecer as práticas educativas do SCFV através das aulas de Jiu-Jitsu ofertadas pelo programa; identificar possíveis impactos sociais do SCFV através de entrevistas feitas às crianças e aos funcionários; e analisar os aportes teóricos juntamente com os possíveis impactos sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em crianças em situação de vulnerabilidade social.

Como justificativa para a escolha do tema/objeto de investigação, podemos seguir por algumas perspectivas. Primeiramente, entendendo a importância das políticas públicas sociais, nesse caso, o SCFV, o qual traz diversas atividades que viabilizam e ajudam as pessoas em situação de vulnerabilidade social, fazendo com que esse programa social seja de fundamental importância para essas pessoas. Por isso, queremos analisar e relatar sobre determinada temática. Em segundo ponto, destaco a importância dos serviços sociais em minha vida, onde através das aulas de Jiu-Jitsu que eu praticava no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), tive os primeiros contatos com a prática esportiva, e assim aguicei o gosto pelas práticas, onde mais à frente comecei almejar os caminhos da docência, mais especificamente na Educação Física, minha primeira formação acadêmica. Desse modo, destaco como hipótese a importância que esses serviços podem ter na vida de outras crianças, dessa vez, em outra geração.

Compreendemos também que esse é de fundamental importância a vinculação de aportes teóricos sobre as políticas públicas sociais, para que possa servir de base para futuras pesquisas, e também para incentivar o desenvolvimento referente à

temática, entendendo sua importância para a comunidade a qual está inserida e sociedade em geral.

Para aporte teórico inicial, utilizamos a base de dados da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), especificamente os trabalhos da Reunião Nacional publicada em 2021, sendo a mais atual disponível no momento da pesquisa. O estado do conhecimento nos mostrou que há uma pequena escassez de trabalhos relacionados ao nosso tema. Ao pesquisarmos as palavras-chave seguintes, encontramos vários trabalhos, mas que na prática não tinham relação ou não condiziam com a nossa temática. Segue os resultados: políticas públicas (33 trabalhos encontrados – 0 usados); práticas educativas: (42 trabalhos encontrados – 0 usados); SCFV (0 trabalhos encontrados); e infância (17 trabalhos encontrados – 3 usados). Desse modo, apenas 3 trabalhos entre os pesquisados se enquadraram nos parâmetros da nossa pesquisa.

Embora tenhamos encontrado esses 3 trabalhos que a princípio condiziam com os objetivos da nossa pesquisa, ao lermos, observamos que não se enquadravam como gostaríamos, e por isso, seguimos como base outros aportes teóricos, fornecidos direta ou indiretamente por docentes e discentes do meio acadêmico e também pesquisa aprofundada sobre autores e obras clássicas referentes à nossa temática.

2 TEMÁTICAS DE ESTUDO

2.1 Políticas públicas sociais e vulnerabilidade

As políticas públicas tendem a fazer parte da sociedade contemporânea de forma a preencher as lacunas consequentes das desigualdades sociais ainda tão presentes na atualidade. Antes de adentrar em outras questões, precisamos primeiramente compreender o que seriam políticas públicas. Torrens (2013, p. 1), através de revista oficial legislativa do senado, define que políticas públicas:

[...] são princípios norteadores da ação do Poder Público, e são diretrizes, procedimentos e regras que determinam as relações entre o Estado e os atores sociais a que se destinam as aplicações de recursos públicos e os benefícios sociais, concretizados em programas, financiamentos e leis que traduzem a natureza e as prioridades de determinado regime político.

A partir da leitura de trabalhos do citado autor e de outros, notamos que o conceito de “políticas públicas” é amplo, podendo tomar vários significados. A descrição relatada por ele destaca o papel estatal governamental das políticas públicas. Porém, temos a compreensão que as políticas públicas não se resumem apenas ao trato estatal, mas sim a partir de um escopo mais amplo, como citando por Hofling (2001), onde as políticas públicas se englobam com as ações gerais, geralmente direcionadas por governos, e políticas sociais enquanto o micro, um tipo específico de políticas públicas que visam garantir o bem-estar, dignidade e os direitos básicos às pessoas que estão às margens da sociedade.

Tomando como base as definições trazidas pelos autores supracitados, compreendemos, conceitualmente, políticas públicas sociais como procedimentos e projetos que interligam a relação do Estado com os sujeitos, criando ações que norteiam políticas em detrimento de demandas da sociedade, no nosso caso de estudo, para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo o documento orientador do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), vulnerabilidade é compreendida enquanto “risco” ou “propensão ao risco” perante determinados sujeitos (Brasil, 2022, p. 18), exemplificando que “vulnerabilidade relaciona-se à exposição a contingências e tensões e às dificuldades de lidar com elas”. Seria de certa forma um risco iminente que aquele público está propenso a ter. Vale destacar também os dois tipos de vulnerabilidades citadas, pois comumente associamos apenas como objetivo e físico, como a falta de recursos capitais para conseguir se manter e manter a família. Porém, a referida condição cabe uma abordagem mais ampla, social e política:

No âmbito da assistência social, são reconhecidas múltiplas situações de vulnerabilidade, que estão associadas às necessidades objetivas e subjetivas das pessoas. As necessidades objetivas estão relacionadas à dimensão material da existência - condições precárias de vida, privação de renda e privação de acesso aos serviços públicos. Já as necessidades subjetivas decorrem de experiências de violência, desvalorização, discriminação e exploração vivenciadas pelas pessoas no âmbito familiar, comunitário e social. (Brasil, 2022, p. 18)

Em consonância com o documento citado acima, Gomes e Pereira (2005) relatam que a vulnerabilidade social ocorre a partir da própria estrutura da sociedade, onde o homem e a mulher entram nessa situação a partir da crise econômica, jogados assim ao subemprego ou desemprego. Essa condição que são deixadas acarretam

com que as mesmas sejam, por vezes, impossibilitadas de exercer necessidades básicas de sua família, sendo assim “vulneráveis” ao sistema vigente.

A vulnerabilidade social ocorre também pela falta de constância de assistência das próprias políticas públicas. Desse modo, a família pobre é fadada a viver na pobreza e miséria estrutural (Gomes e Pereira, 2005). A partir das próprias autoras supracitadas, podemos compreender que a pobreza no Brasil, e conseqüentemente a vulnerabilidade social, não nasceu e está ligada exclusivamente ao mundo contemporâneo. Mas é sim, algo que vem sendo perpetuado através dos tempos. A economia política tende a influenciar e manter a desigualdade social a partir do momento em que a sociedade brasileira é constituída para que riqueza seja para poucos e pobreza para muitos.

A má distribuição de renda é vista, portanto, como mantenedora da vulnerabilidade social em consequência das desigualdades sociais. Gomes e Pereira (2005) afirmam que a situação socioeconômica vigente no Brasil é o causador primordial nas desarticulações das famílias, que são compreendidas como primeira base social tida pelas pessoas. A partir do momento em que as famílias ficam impossibilitadas de cumprirem papéis básicos para sobreviverem com cidadania e dignidade (em consequência da pobreza e da miséria), o próprio entendimento de família é abalado. “Para a família pobre, marcada pela fome e pela miséria, a casa representa um espaço de privação, de instabilidade e de esgarçamento dos laços afetivos e de solidariedade” (Gomes e Pereira, 2005, p. 359).

Segundo as autoras acima, a desestruturação da família influencia diretamente também na desestruturação da própria sociedade, que fica refém de políticas públicas para tentarem mudar ou pelo menos criar possibilidades para a efetivação dos direitos das famílias e seus integrantes, os quais as crianças são os mais afetados a partir da vulnerabilidade, por serem oprimidos do sistema a qual os deixam às margens da sociedade.

Desse modo, a criação de políticas públicas sociais é imprescindível para a efetivação dos direitos que são privados pelas desigualdades sociais. No entanto, a vinculação dessas políticas públicas com os problemas sociais deve ser mais expressiva, com ações que de fato deem possibilidades efetivadas (Gomes e Pereira, 2005).

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), enquanto uma política pública social promovida pelo SUAS (Sistema Único de Assistência Social) - o

qual é nosso campo de estudo - traz em seus documentos norteadores algumas concepções, conceitos e normativas que, a partir de suas práticas, tendem a possibilitar essa “efetivação” dos direitos básicos às pessoas que estão às margens da sociedade. O SCFV:

Trata-se de um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). Foi reordenado em 2013 por meio da Resolução CNAS nº 01/2013. Esse Serviço é ofertado de forma **complementar ao trabalho social com famílias (grifo nosso)** que é realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). **O SCFV possui caráter preventivo, protetivo e proativo (grifo nosso)** frente a situações de vulnerabilidades e riscos sociais e relacionais que possam resultar em rompimento dos vínculos familiares e comunitários. (Brasil, 2022, p. 14)

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos entra como política fundamental para a diminuição das vulnerabilidades sociais presentes, de modo objetivo (questões físicas, de sobrevivência e semelhantes) e subjetivos (questões de experiências e vivências nos âmbitos sociais). Para que, a partir de suas ações, ocorra a diminuição das fragilizações ocorridas pela desestruturação da família, consequentes da vulnerabilidade social que influencia em maior ênfase os filhos, como mencionado anteriormente por Gomes e Pereira (2005).

Desse modo, buscaremos compreender, confirmar ou contraditar, como e se as crianças, enquanto filhos, podem e são influenciados na sua construção enquanto um ser social a partir dessas ações promovidas pelo SCFV, entendido enquanto uma política pública social vigente.

2.2 Infância e criança

Historicamente, a infância e a criança foram compreendidas a partir de diferentes perspectivas sociais através dos tempos (Azevedo e Sarat, 2015). A noção de infância e criança que hoje conhecemos foi construída através de estudos ao longo do marco histórico. E para entendermos um pouco dessa construção de identidade, perpassaremos por compreensões que foram estabelecidas nas diversas sociedades.

Segundo Campos (2012), o consentimento de infância não existia, isso fazia com que elas fossem por vezes abandonadas e desprezadas. A criança, desse modo,

era vista como um adulto pequeno, o que fazia com que elas fossem negligenciadas, pois não existia essa percepção de infância ou até mesmo de criança.

No Brasil, desde a colonização, a criança foi tratada como um meio de controle social, para seguir as premissas que aqueles indivíduos almejavam para sociedade futura. Segundo Azevedo e Sarat (2015), a colonização dos nativos pelos jesuítas, em forma de processo “civilizador”, começou pela educação, com maior ênfase nas crianças. Pois elas eram entendidas como um ser sem pressupostos, sem passado, como uma massa de modelar que pudesse ser moldada. A criança em sua infância era vista como pura, ingênua e vulnerável. Desse modo, eram moldadas desde o início para se adaptarem aos costumes e tradições da igreja, para que eles mesmos influenciassem na civilização futura.

[...] esta valorização da infância como momento propício às novas aprendizagens, conversão e civilização dos modos, levou à constituição de escolas criadas pelos jesuítas no Brasil ao longo do século XVI. [...] Tais escolas estavam voltadas para atividades como leitura, escrita, matemática e ainda aprendizagem de canto e música utilizada para facilitar a catequização. A escola tornou-se, para os jesuítas, um mecanismo de atração às crianças: utilizavam métodos pedagógicos centrados na disciplinalização do corpo e da alma, no intuito de fazê-los se desprender dos velhos costumes considerados bárbaros, rudes e selvagens, e adquirir a “civilização dos modos”. (Azevedo e Sarat, 2015, p. 23)

Embora atividades como leitura, escrita, matemática, canto e outras atividades fossem desenvolvidas, o principal objetivo era “civilizar” aqueles que não se encaixam nos padrões que os colonizadores desejavam. Podemos problematizar também um fato ocorrido, que diz muito sobre nossa sociedade através dos tempos: as desigualdades sociais.

A educação destacava também uma diferenciação social, onde a criança branca da casa grande tinha instruções dos jesuítas, sendo nas escolas ou particulares em casa. Para as crianças escravas, a educação não existia. O conhecimento era concebido através de várias distinções sociais, étnicas e raciais, como ser branco ou negro, rico ou pobre, morar na área urbana ou rural, dentre outras (Azevedo e Sarat, 2015). Desse modo, podemos perceber que a desigualdade social, pautada no acesso ou não acesso aos meios básicos, não é algo que surgiu na contemporaneidade, mas sim que vem através da história da própria criação da sociedade brasileira, culminando na vulnerabilidade social de determinados povos, como já mencionado em outros tópicos.

Avançando temporalmente, os entendimentos de infância e criança foram se modificando perante as sociedades, o que fez com que a criança tivesse direitos em lei, independentemente de sua classe social, etnia, raça, cor, ou qualquer outra particularidade que lhe diferencie (Brasil, 1990).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, representa um marco importante na luta pelos direitos das crianças e adolescentes, que agora são assegurados por lei. Não ficando apenas a dever da família e da escola, mas sim da sociedade em geral.

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (Brasil, 1990, p. 13)

Desse modo, a preservação da criança enquanto ser de infância vai muito além do “cuidar” da família, mas engloba diversas concepções e procedimentos que visam garantir uma vida digna a essas pessoas.

Sendo assim, a criança, que a sociedade anteriormente não tinha consciência sobre sua infância, como mencionado por Campos (2012), passa a ter direitos, sendo um sujeito em construção. O ECA ao longo do seu documento deixa claro algumas normativas perante à criança e o adolescente. Dentre elas, começamos destacando a garantia de prioridade. A criança e o adolescente têm prioridade em diversas esferas, dentre elas: “Art. 4º - Parágrafo único. [...] b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; [...]” (Brasil, 1990, p. 14).

Outro ponto pertinente do ECA é justamente esse entendimento da criança enquanto ser em constante desenvolvimento. No Artigo 3º é enfatizado que a criança goza de todos direitos humanos, tendo proteção integral (já mencionado anteriormente), “[...] assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade” (Brasil, 1990, p. 13)

Em breve resumo, as crianças enquanto seres de direito devem ter oportunidades para se desenvolver, não apenas fisicamente, mas em todas esferas

sociais e também políticas, tendo assim total capacidade de gozar da vida pública plenamente.

Apesar do discurso bem produzidos pelo ECA, compreendemos que a realidade por vezes é cruel com esse público, onde crianças em situação de vulnerabilidade são reflexos do sistema, como podemos relacionar com o que foi relatado por Azevedo e Zarat (2015), onde a classe social, etnia, cor, raça e meio social entravam como fundante para distinguir as pessoas que tinham ou não oportunidades.

Vale salientar, como já mencionado anteriormente, que esse trabalho não entende a vulnerabilidade como consequência dos indivíduos que nela estão, mas sim no aspecto geral, desde a própria formação da sociedade brasileira, à privação de direitos e dentre outros aspectos que foram vistos nas diversas sociedades, que influenciaram diretamente na desigualdade social.

Falando mais especificamente das crianças, vemos que esses seres que estão em constante desenvolvimento, por vezes são restritos de um desenvolvimento indicado, por estarem fadados ao sistema que lhe é imposto. Desse modo, podemos destacar a importância do ECA, e o grande marco que esse documento através da lei representa.

Em síntese, os direitos mencionados no ECA e abordados também em outros documentos tendem a esclarecer que as crianças têm total direito à uma vida digna de existência, pois essas crianças e adolescentes são cidadãos em constante desenvolvimento físico, social e político. Mas, quais seriam esses desenvolvimentos tão falados que, mais especificamente as crianças, tendem a construir e desenvolver? Para tentar compreender sobre esse fenômeno questionado, abordamos os estudos de Vigotski (2018), em sua obra “Imaginação e criação na infância”, o qual destaca diversos aspectos do desenvolvimento da criança, que pode ser relacionado com nosso referido estudo.

A princípio, Vigotski acredita que a criança é um ser ativo e transformador da sua própria construção de desenvolvimento, diferentemente de algumas concepções de criança como sendo um ser passivo, o foco tradicionalista por vezes pautado no produto é escanteado, dando vez a importância do processo, como explicitado pelo referido autor, o qual reflete que:

Não se deve esquecer que a lei principal da criação infantil consiste em ver seu valor não no resultado, não no produto da criação, mas no processo. O importante não é o que as crianças criam, o importante é que criam, compõem, exercitam-se na imaginação criativa e na encarnação desta imaginação. (Vigotski, 2018, p. 100)

Esse pensamento focado no processo e não no produto reflete muito perante o entendimento do desenvolvimento da criança, onde as experiências tendem a impactar diretamente em suas escolhas, realidades e construções. O ser enquanto criança livre para criar, sem se preocupar necessariamente com o produto final, faz com que a liberdade - por vezes tirada das crianças através das instituições de ensino tradicionais – aflore novamente.

Desse modo, o papel das instituições ligadas diretamente com a perspectiva de formação e desenvolvimento das crianças devem propiciar experiências ricas que façam com que a construção do cidadão seja algo acessível a todos. Compreendemos assim o meio não como única responsável pelo desenvolvimento dos processos de imaginação e criação, mas sim como uma das partes fundamentais e indispensáveis.

Vigotski (2018) relata em diversos trechos do seu livro sobre a importância das influências e experiências como algo inato e fundamental ao ato de desenvolvimento da criança. A construção da imaginação toma forma a partir das interações, oportunidades e experiências que elas têm antes da construção de algo, durante ou depois, em um processo contínuo. A visão individualista do desenvolvimento da criatividade pela criança é refutada, de modo que para Vigotski, essa construção da criatividade vai muito além da individualidade, mas sim uma construção coletiva influenciada pelos meios em que aquela está inserida. Desse modo, ele aborda que "A imaginação costuma ser retratada como uma atividade exclusivamente interna que independe das condições externas ou, no melhor dos casos, que depende delas apenas na medida em que elas determinam o material com o qual a imaginação opera. [...] Na verdade, não é assim." (Vigotski, 2018, p. 43)

Fazendo ligação com a nossa instituição pesquisada, as políticas públicas promovidas pelo SCFV entram como potencialidades para a construção do desenvolvimento social das crianças, pois oferece diversas práticas culturais, sociais e políticas que englobam a necessidade de experiências vividas pelas crianças. Apesar de termos focado de acompanhar mais de perto as aulas de Jiu-Jitsu ofertadas pelo SCFV, também vivenciamos e ouvimos em diversos relatos de outras práticas ofertadas por esse programa como: futebol, aulas de violão, balé, e entre outras. Essa

diversidade de experiências oferecidas propicia a qualidade e oportunidades que essas crianças necessitam.

O SCFV tende a influenciar no desenvolvimento dessas crianças a partir dessas práticas cotidianas que apresentam. De certa forma uma desconstrução de aspectos negativos que são perpassados pela sociedade, como a exclusão e desigualdade social, já relatada anteriormente. Os serviços ofertados, desse modo, tendem a fazer o caminho oposto, tentando criar condições positivas para essas pessoas que necessitam de oportunidades.

As influências dos meios impactam diretamente no desenvolvimento do cidadão enquanto um ser de criação contínua. Sendo assim, as experiências passadas e presentes se entrelaçam para a construção do futuro. Vigotski (2018, p. 122) menciona que “A criação de uma personalidade criadora, projetada para o futuro, é preparada pela imaginação criadora que está encarnada no presente.” Nas teorias do referido autor, a construção do futuro é inerente às práticas que realizamos no presente.

A nova realidade da criança é desenhada a partir das práticas existentes durante toda sua formação enquanto cidadão. Vigotski acredita que a criança é um ser em constante construção e desconstrução, no processo de internalidade, elaboração, reelaboração e construção de uma nova perspectiva. Em síntese, a criança é um ser em constante desenvolvimento pessoal, como citado pelo autor supracitado:

[...] Os elementos de que são construídos foram hauridos da realidade pela pessoa, internamente, em seu pensamento foram submetidos a uma complexa reelaboração, transformando-se em produtos da imaginação. Finalmente, ao se encarnarem, retornam à realidade como uma nova força ativa que a modifica. Assim é o círculo completo da atividade criativa da imaginação. (Vigotski, 2018, p. 31)

Nessas perspectivas abordadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela obra “Imaginação e criação na infância” de Lev Vigotski, mencionados anteriormente, compreendemos a criança como um ser de direitos, pautados, inclusive, em lei pelo ECA, sendo também um ser em constante desenvolvimento social. Desse modo, as práticas educativas culminadas pelas políticas públicas, mais especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), hipoteticamente, tendem a oportunizar e garantir o cumprimento dessas relações essenciais na formação da criança enquanto um cidadão em constante construção.

Tendo consciência que essas práticas educativas não estão exclusivamente nas instituições escolares educacionais, mas também através das práticas educacionais não escolares.

2.3 Educação não formal e práticas educativas

Historicamente, a educação foi entendida sobre diversas perspectivas, desde o que era compreendido por educação até do modo que a mesma era repassada. Geralmente, o entendimento de educação ficou restrito por muitos anos sob a luz do tradicionalismo institucional. Gohn (2011) relata que até 1980 a educação era unicamente vista a partir das instituições tradicionais, como a escola. Com o passar dos tempos, notou-se que a educação tão concebida unicamente como tradicional, ganhou novas concepções e modos. A educação que acontece fora dos muros da escola, ou mais especificamente “educação não formal”, ganha força nos enfoques das políticas e movimentos sociais, pelo entendimento da importância das práticas extraescolares para um desenvolvimento integral do indivíduo através de práticas educacionais em múltiplos locais.

Antes de adentrar no contexto da educação não formal, primeiro precisamos diferenciá-la da educação informal. Segundo Gohn (2011), educação informal é aquela em que você aprende nos seus meios “primários” como na convivência com a família, amigos, comunidades e semelhantes. Diferente da educação informal, a educação não formal é intencional, que tem sempre um objetivo coletivo. Apesar dessas diferenças, vale destacar que a construção do cidadão parte por meio das duas, a primeira sendo uma forma natural concebida pelos meios e a segunda a partir da direcionalidade de ações providas pelas políticas e movimentos sociais. Podemos relacionar essa construção do cidadão aos aportes teóricos de Vigotski, mencionados anteriormente.

A educação não formal tanto menosprezada através dos tempos ganha ênfase na sociedade contemporânea. Seu destaque de pertencimento se dá ao entendimento da importância da educação para a construção do ser. A educação é vista como confrontadora das injustiças sociais, e desse modo:

[...] é conclamada também para superar a miséria do povo, promovendo o acesso dos excluídos a uma sociedade mais justa e igualitária, juntamente com a criação de novas formas de distribuição

da renda e da justiça social. Neste cenário, observa-se uma ampliação do conceito de Educação, que não se restringe mais aos processos de ensino-aprendizagem no interior de unidades escolares formais, transpondo os muros da escola para os espaços da casa, do trabalho, do lazer, do associativismo etc". (Gohn, 2011, p. 14)

Compreendemos então que a educação não formal ganha ênfase por sua potencialidade na construção da sociedade e de seus indivíduos, através de suas intencionalidades e objetivos. A referida autora conota algumas intencionalidades desses movimentos como: a coletividade, onde as práticas da educação não formal visam sempre a ação coletiva, mesmo que ao final ela se especifique em suas subjetividades pessoais; solidariedade, por práticas que visam a valorização do ser enquanto um ser social e solidário; a importância das experiências, na busca de criar possibilidades para que os sujeitos experienciem diversas práticas sociais que façam com que se desenvolvam, em um processo contínuo, e entre outros aspectos que favorecem na construção ativa do ser.

A educação, inclusive a não formal, citada por Gohn (2011, p. 106) como um processo de "[...] absorção, reelaboração e transformação da cultura existente", parte da mesma lógica dos pressupostos de Vigotski (2018) mencionados anteriormente. Os autores supracitados destacam a importância da variedade e riqueza das experiências enquanto inerentes ao desenvolvimento integral da criança e futuro cidadão.

Pensando na perspectiva da criança no SCFV, a construção da cidadania entra como foco dessa educação não formal, onde seu objetivo é ser linha de frente na batalha das injustiças criadas e perpetuadas pelo sistema. Sistema esse que perdura as desigualdades e que por vezes se omite em dar possibilidades para efetivação dos direitos constitucionais. Cabe-nos antes de entrarmos em Freire, referente às práticas educativas, deixarmos uma passagem na obra de Gohn, que reflete certos aspectos de nossa sociedade dita "contemporânea":

No Brasil, a construção da cidadania ocorre de forma inversa àquela que se dá nos países do chamado Primeiro Mundo. Aqui, não basta a promulgação de leis porque elas são insuficientes. A cidadania surge então como resultado de um processo histórico de lutas da qual as leis são um de seus momentos. (Gohn, 2011, p. 96)

A construção da cidadania pode se dar sobre diversas perspectivas. Partiremos da educação e das práticas educativas como essenciais e indispensáveis para assegurar, ou pelo menos possibilitar essa construção ativa. Freire (2009),

compreende que as práticas educativas partem não apenas da educação formal, mas enquanto um todo, nas relações, vivências e experiências. Desse modo, o homem é entendido enquanto um ser de relações e transformador de sua própria realidade a partir do momento que ele se integra ou é integrado no mundo.

Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é. [...] Nas relações que o homem estabelece com o mundo há, por isso mesmo, uma pluralidade na própria singularidade. E há também uma nota presente de criticidade. A captação que faz dos dados objetivos de sua realidade [...] é naturalmente crítica, por isso, reflexiva e não reflexa [...]. (Freire, 2009, p. 47 - 48)

O ser não vira mero reprodutor e reflexo do que faz ou vive, mas sim, cria a capacidade de refletir o que aprendeu e vivenciou. A partir de suas relações críticas, ele desenvolve a capacidade de ser transformador de sua realidade. Se partirmos do nosso público alvo (crianças), a partir das práticas educativas propostas pelo SCFV, as crianças tendem a estabelecer relações críticas que lhe permitam transformar sua realidade. Apesar de teoricamente parecer fácil, compreendemos que essa construção/mudança da realidade depende de diversos fatores que, em conjunto, se associarão para esse possível/provável desenvolvimento integral.

Freire (2009) destaca a importância da reflexão das práticas educativas críticas para o próprio desenvolvimento da ação futura. Nessa perspectiva, a partir das práticas educativas, as crianças desenvolvem capacidades sociais, culturais e políticas. Ele deixa de ser um expectador de sua história para ser o protagonista.

Relacionando com os movimentos do SCFV, consideramos como de fundamental importância a construção desse ser “ativo”. Por vezes, a criança é entendida como um ser passivo na construção do conhecimento, alusivo a uma folha em branco que deve ser preenchida por conhecimentos de superiores (na maioria das vezes professores). Isso reflete não só na sua infância, mas também nas outras etapas da vida, onde a passividade dos sistemas tradicionais tende a fazer com que aquelas pessoas que estejam às margens da sociedade não tenham voz. Desse modo, a inibição política é acarretada pelo próprio sistema tradicional, em um loop, que vai muito além do tempo, envolvendo questões culturais, sociais e políticas.

O entendimento de ser ativo na construção de Freire a partir de práticas educativas vai de contra esse sistema que perpetua condições sociais, fazendo com

que esse ser crítico em construção seja capaz de, a partir da ação-reflexão-ação, ter também o poder da criação, e de ser o protagonista de sua própria história.

Freire (2009) critica a passividade da educação tradicional, tendo em vista suas limitações referentes à capacidade de uma educação integral dos educandos. Desse modo, o mesmo cita outros meios de práticas educativas, como círculos de cultura e temas geradores, trazendo a educação popular - que tanto foi deixada de lado - para a construção do saber. Para o referido autor, os saberes da educação popular são a base para a construção dos diversos saberes, em um elo que une e cria laços na construção desse ser ativo.

As novas práticas educativas fora da escola, são necessárias para preencher lacunas que venham a ser desenvolvidas pelos métodos tradicionais escolares. Freire (2009), em sua obra citada (*Educação como prática da liberdade*), destaca que as práticas educativas, usando a criticidade como base, tendem a capacitar os indivíduos para que eles também desenvolvam essa criticidade, que possivelmente será usada na construção de sua própria realidade, não ficando fadado apenas a estereótipos sociais criados e perpetuados através dos tempos.

Acontece, porém, que a toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, uma ação. Captado um desafio, compreendido, admitidas as hipóteses de resposta, o homem age. A natureza da ação corresponde à natureza da compreensão. Se a compreensão é crítica ou preponderantemente crítica, a ação também será. (Freire, 2009, p. 114)

A partir de Paulo Freire, compreendemos que o desenvolvimento da criança a partir da perspectiva de método de “ação-reflexão-ação” tende a culminar na criação da criticidade interna de cada indivíduo, que tem força para ser externalizada, com objetivo de construção de sua própria realidade. O ser que era entendido, por vezes, como um ser passivo, ganha “oportunidade” de lutar por sua nova realidade almejada, tanto oprimida e negligenciada pelos diversos meios sociais vigentes na sociedade contemporânea.

3 PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

A referente pesquisa configura-se como uma pesquisa de campo etnográfica, porque além das entrevistas e questionários, também foram feitas observações no campo pesquisado, mais especificamente no período de 30h. Abordagem é

qualitativa, visando a compreensão do fenômeno estudado enquanto um todo. A coleta de dados consistiu-se da seguinte forma:

- Para o professor e orientadora, as perguntas foram feitas através de formulário no aplicativo WhatsApp, com perguntas abertas, onde os mesmos poderiam responder onde desejar, trazendo liberdade nas respostas, que segundo Marconi e Lakatos (2010), poderiam ser inacessíveis com a presença do pesquisador. Dentro do questionário, abrimos sempre a opção de explicar sua resposta, fazendo com que os mesmos se sintam à vontade para expressar seu ponto de vista, e não ficar “preso” a responder sobre uma perspectiva fechada;
- Para os/as alunos/as, a forma escolhida para fazer as perguntas foi a entrevista despadronizada e focalizada, a qual segundo Marconi e Lakatos (2010), permite maior liberdade para o pesquisador direcionar as perguntas conforme o desenrolar da entrevista, seguindo apenas tópicos. Escolhemos o determinado modelo de coleta de dados por entender que seria mais acessível para os/as pesquisados/as, que foram 15 crianças com faixa etária entre 6 e 10 anos, onde hipoteticamente os mesmos não responderiam com naturalidade se fosse através de formulário, ou até em forma de entrevista padronizada. As respostas dos entrevistados quando colocados no texto, contarão com a referência “aluno/a” e um número ao lado. Isso equivale a transcrição nossa, não remetendo à importância ou semelhante, mas apenas em sequência aleatória no momento da transcrição.

Como critério de inclusão, consideramos todos/as alunos/as presentes nos dias que visitamos o projeto, e como critério de exclusão são: alunos/as que não quiseram participar das entrevistas.

Os dados obtidos através dos questionários e entrevistas foram coletados na disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica 3 – Movimentos Sociais, no semestre 2023.1, disciplina conduzida pela professora Dr. Allene Lage. A qual elaboramos uma pesquisa de campo em movimentos sociais como requisito para aprovação na disciplina. Pelo objeto de estudo ser diretamente relacionado à nossa referida pesquisa, achamos coerente aproveitar os dados obtidos, tendo em vista a riqueza

desses dados que foram alcançadas através do estudo. Salientamos também que a análise será direcionada visando a compreensão do nosso fenômeno estudado. Os dados foram coletados mais especificamente durante aulas de Jiu-Jitsu ofertados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Para embasar nosso aporte teórico, foram pesquisadas as temáticas: políticas públicas, SCFV, infância, educação não formal e práticas educativas. Usamos a plataforma Anped, por interpretar que a mesma é referência em aporte teórico. Apesar dessa nossa compreensão sobre a Anped, notamos que os textos não condiziam com nossa pesquisa, desse modo, não foram utilizados. Usamos então, como principal base teórica, livros e artigos que foram disponibilizados por professores e estudantes do nosso meio acadêmico, além de uma pesquisa mais aprofundada sobre os diversos autores e obras que estavam relacionados com a nossa temática.

4 ANÁLISE DE DADOS

A análise de dados consiste na interpretação dos dados obtidos, relacionando-os com os aportes teóricos estudados. Seguindo os pressupostos da pesquisa qualitativa, partiremos do entendimento que:

[...] a análise e a interpretação dentro de uma perspectiva de pesquisa qualitativa não terem como finalidade contar opiniões ou pessoas. Seu foco é, principalmente, a exploração do conjunto de opiniões e representações sociais sobre o tema que pretende investigar. Esse estudo do material não precisa abranger a totalidade das falas e expressões dos interlocutores porque, em geral, a dimensão sociocultural das opiniões e representações de um grupo que tem as mesmas características costumam ter muitos pontos em comum ao mesmo tempo que apresentam singularidades próprias da biografia de cada interlocutor. (Gomes, 2015, p. 79)

A partir dessa concepção de análise e interpretação dos dados, dividiremos a análise a partir de três tópicos, com objetivo de facilitar a compreensão do fenômeno estudado.

4.1 O Jiu-Jitsu e a vulnerabilidade social

O Jiu-Jitsu, enquanto prática de movimentos de combate corpo a corpo, não traz consigo apenas essa função. O mesmo pode ser utilizado enquanto instrumento

de lazer, autocuidado, promoção da saúde, entre outros, inclusive enquanto prática social. Mayer e Andrade (2015) relatam que além da prática, o Jiu-Jitsu também agrega a seus competidores valores morais e éticos, servindo para desenvolvimento social dos mesmos.

Quando perguntados como consideram que o Jiu-Jitsu pode influenciar na vida dos praticantes, o professor e a orientadora social responderam sobre algumas perspectivas, onde o professor acredita que ao praticá-lo, o Jiu-Jitsu “Ajuda na autoconfiança delas, pois são crianças muito inseguras por falta de apoio dos pais. Ajuda também em eles conseguirem sair de situação de risco em determinadas situações, e também no meio social onde elas vivem” (Professor em questionário realizado em 07/03/23). Embora, desde o princípio da pesquisa já tenhamos notado isso, o professor e a orientadora social relataram a referente situação, onde quando perguntados em que classe social as crianças do projeto estavam, explicitaram que: “Classe média baixa” (Professor em questionário realizado em 07/03/23), onde “A grande maioria, ou se não todos, pertencem a classe social menos favorecida” (Orientadora Social em questionário realizado em 07/03/23).

Pensando nessa perspectiva social, podemos imaginar a situação de muitas famílias brasileiras, as quais vivem em situação de vulnerabilidade. Gomes e Pereira (2005, p. 360), já mencionadas anteriormente, relatam que “A situação de vulnerabilidade social da família pobre se encontra diretamente ligada à miséria estrutural, agravada pela crise econômica que lança o homem ou a mulher ao desemprego ou subemprego”, de modo que tendem a trabalhar mais, por terem que sustentar filhos, maridos/esposas, e até outros familiares, pela renda ser reduzida. Um relato de uma criança do projeto reflete bastante essa situação: “Eu moro com minha avó, porque meus pais não têm tempo de cuidar de mim. Aí aqui eu pratico Jiu-Jitsu, Futebol e Violão” (Aluno/a 1 em entrevista realizada em 07/03/23).

Alguns relatos nos tocaram no encarte das entrevistas indiretas, onde os/as alunos/as no gesto espontâneo da fala e conversação afirmaram situações que já imaginávamos perante a prévia observação. Destacamos também uma fala de uma criança, sobre o motivo para se praticar Jiu-Jitsu, onde o mesmo dialoga que luta “[...] para se defender dos mais fortes, mas não brigar, não pode. Luto desde 2019, e gosto de lutar [...]” e completa desabafando que “[...] uma pessoa que nunca deu valor a mim foi meu pai, não sei nem o nome. Minha mãe, meu avô e minha avó gostam de mim” (Aluno/a 2 - 7 anos - em entrevista realizada em 07/03/23). Um relato comovente,

principalmente partindo de uma criança de apenas 7 anos, que tem que enfrentar as barreiras sociais, onde as famílias em situações de vulnerabilidade tendem passar, primeiramente pelo tocante do “precisar se defender” e depois pelo abandono de parentes.

A vulnerabilidade social traz diversos problemas familiares, como mencionado por Gomes e Pereira (2005), onde as pessoas que vivem na pobreza e miséria não enfrentam apenas problemas econômicos, mas também sociais. A casa que, deveria ser um local de afeto, por vezes se torna local de privação e instabilidade afetiva.

Quando questionada sobre como o Jiu-Jitsu pode influenciar na vida das crianças do projeto, a orientadora social declara que “O Jiu-Jitsu como diversos esportes auxilia no desenvolvimento da concentração, disciplina, respeito, condicionamento físico, entre outras coisas” (Orientadora Social em questionário realizado em 07/03/23), uma visão semelhante a Fernandes (2022), onde o mesmo considera que a prática do Jiu-Jitsu não desenvolve apenas aspectos motores de técnicas, mas sim uma evolução ampla do praticante, cidadão em construção. E desse modo, age como importante para o desenvolvimento dessas crianças em situação de vulnerabilidade social.

Podemos relacionar a fala do autor citado acima com as teorias de Vigotski (2018), onde a experiência (nesse caso das aulas práticas de Jiu-Jitsu) entram como de fundamental importância para construção social e crítica dos mesmos. Desse modo, a prática do Jiu-Jitsu não se solidifica apenas na prática, mas na construção do indivíduo de forma integral.

4.2 Cidadania das crianças

Em uma sociedade, a cidadania é de fundamental importância dentro do contexto social, a mesma é entendida por Monteiro e Castro (2008) como junção de direitos inerentes aos indivíduos da sociedade. Embora a criança seja cidadã da sociedade, segundo as autoras citadas acima, a mesma por vezes tem seus direitos de cidadania negligenciados. Podemos relacionar diretamente com a própria estrutura da sociedade brasileira, que desde o início de sua formação privilegiou grupos sociais em razão de outros, distinguindo-as por raça, etnia, cor e outros aspectos (Azevedo e Zarat, 2015). Isso foi se perpetuando e passado de geração em geração, causando as desigualdades sociais que conhecemos na contemporaneidade.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Brasil, 1990), como já mencionado, traz diversos artigos falando sobre os direitos à cidadania das crianças e adolescentes e como os mesmos devem ser respeitados. Desse modo, entende-se a cidadania da criança sobre duas perspectivas, primeiramente compreendendo que a criança tem o direito à cidadania, e em segundo também compreender que por vezes esses direitos podem ser negligenciados perante a sociedade em que a mesma vive. Onde segundo Gomes e Pereira (2005), as crianças são as mais afetadas pela vulnerabilidade social, acarretadas pela pobreza ou miséria que os pais e a comunidade se encontram.

Para tentarmos entender o fenômeno apontado, primeiramente perguntamos ao professor e a orientadora social, como consideram que as aulas de Jiu-Jitsu do projeto possam influenciar na comunidade. Os pesquisados relataram que acreditam que a prática do Jiu-Jitsu no projeto traz um desenvolvimento a longo prazo, de modo que:

A criança de hoje é o adulto do amanhã, então espera-se que o sujeito que em sua infância teve a oportunidade de desenvolver práticas que socialmente são positivas como: o respeito, autoconfiança, a disciplina, o lidar com as emoções de uma forma não violenta, que o esporte oferece, conseguirá construir uma sociedade melhor (Orientadora Social em questionário realizado em 07/03/23), influenciando de boas maneiras [...] pois plantamos uma semente na cabeça deles, de uma boa conduta, e serão cidadãos de bem (Professor em questionário realizado em 07/03/23).

Os sujeitos questionados partiram da premissa que o desenvolvimento através das experiências que as crianças estão tendo durante o projeto irão influenciar diretamente em suas condutas futuras, de modo a ser uma construção a longo prazo. Podemos relacionar com Vigotski (2018), onde o mesmo declara que a riqueza das experiências que a criança tem é de fundamental importância na sua construção social crítica; e com Freire (2009), onde a partir da ação, cria-se uma reflexão, que por fim culmina em outra ação. Um desenvolvimento constante pautado na ação-reflexão-ação. Berger (2021) reforça também que o esporte em geral tem grande potencial para desenvolvimento de princípios, que se estabilizam no indivíduo ao passar dos anos. Pensamento esse que tem concordância com o parecer dos pesquisados.

Em segundo ponto, buscamos compreender como de forma direta, as práticas do Jiu-Jitsu podem influenciar na construção da cidadania dessas crianças, e uma resposta nos chamou atenção, vindo da orientadora social, a qual diz que o SCFV:

[...] tem como um de seus objetivos promover a interação contínua de diferentes crianças/adolescentes de idades distintas, neuro atípicas, negras e brancas, em um ambiente de experiências e discussões sociais, que possibilita a criança ter vivência e compreensão daquilo que é diferente de uma forma que outros lugares não conseguiriam proporcionar, o que acaba ajudando na construção da cidadania do sujeito. As oficinas ofertadas como o próprio Jiu-Jitsu, música e futebol também são fatores importantes. Sem contar que de forma semanal acontecem as orientações sociais, que são momentos de diálogo e ludicidade a respeito de um determinado tema social previamente escolhido, e que tem como um dos objetivos também contribuir para a construção da cidadania, através do conhecimento. Alguns temas que já foram trabalhados: o bullying, racismo, colonização, o ECA, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, e entre outros (Orientadora Social em questionário realizado em 07/03/23).

Essa compreensão do desenvolvimento da cidadania das crianças a partir da percepção da orientadora social perante o projeto traz uma indagação anteriormente abordada: a desigualdade social. Onde em sua maioria, por ser de classe social baixa ou média-baixa, tendem a sofrer discriminação. Gomes e Pereira (2005) relatam que a desigualdade social parte da situação econômica e da distribuição de oportunidades, tendo relação direta as duas. Desse modo, entendemos que cabe a esses projetos incitarem práticas sociais do próprio conhecimento de inclusão, relatado pela orientadora social, ao se trabalhar com debates sobre bullying, racismo, e entre outros temas, para a quebra desses paradigmas, em um ato político de construção do cidadão consciente que se almeja. Com o objetivo de “[...] agregar valores às crianças, onde eles vão repassar para frente, na vida adulta, também incluir as pessoas que muitas vezes são discriminadas pela própria sociedade” (Professor em questionário realizado em 07/03/23).

Enfim, partindo da análise dos aportes teóricos em junção com os dados obtidos durante a pesquisa, acentuamos a importância do referente projeto em geral, para desenvolvimento da cidadania das crianças envolvidas no mesmo, trazendo possíveis futuros benefícios como o desenvolvimento de um cidadão mais resiliente com as questões da sociedade em que vive.

4.3 Práticas educativas e sociais

As práticas educativas podem ser entendidas em uma visão ampla de educação, onde não é restrita apenas a educação escolar, mas sim nos mais diversos grupos sociais (Gohn, 2011). Partindo dessa premissa, as práticas educativas estão

em basicamente todas ações políticas dos indivíduos, de forma consciente e/ou inconsciente. Pensando no nosso estudo, as práticas educativas são também práticas sociais, onde as mesmas se relacionam para o desenvolvimento do cidadão da sociedade que almeja. Quando falado em práticas educativas, partimos da análise sobre duas perspectivas: onde a primeira busca compreender as práticas educativas e sociais na visão do professor, e em segundo momento na observação contínua das práticas educativas e sociais durante as visitas ao projeto.

Partindo da primeira visão, foi perguntado aos pesquisados (professor e orientadora social), quais as práticas educativas que são abordadas durante as aulas de Jiu-Jitsu no projeto, onde o professor acredita que são desenvolvidas práticas educativas como “[...] a disciplina, respeito, organização, conduta e foco” (Professor em questionário realizado em 07/03/23), relatando que as mesmas trarão futuros benefícios, de modo que os mesmos sejam “[...] futuros cidadãos que possam contribuir com a sociedade de maneira correta e justa” (Professor em questionário realizado em 07/03/23). A Orientadora Social também compartilhou da mesma concepção, citando a importância do respeito e da amizade. Berger (2021) compartilha da mesma visão dos questionados, onde acredita que o Jiu-Jitsu é importante na construção de atitudes morais positivas e justas, e que essas práticas educativas não formais influenciam na construção da criança/adolescente.

Partindo da percepção de observação da consolidação ou não consolidação do discurso de práticas educativas, buscamos tentar compreender o fenômeno estudado a partir dos discursos espontâneos das crianças, professor e orientadora social. Notou-se que a todo momento essas práticas educativas mencionadas foram comprovadas com eficácia, onde as crianças demonstram clareza da prática educativa do respeito e das boas maneiras, em seus discursos como “os professores orientam a se defender, a não brigar e não falar palavrões” (Aluno/a 3 em entrevista realizada em 07/03/23), acrescentando que podem usar o Jiu-Jitsu fora do projeto apenas para se defender, o que é diferente de “brigar”. E também demonstram em seus comportamentos, onde quando uma criança diz uma ofensa a outra, eles próprios demonstram o descontentamento pela atitude, através de frases como “[...] não pode falar palavrão”, “professor, ele tá querendo brigar, não pode” (Alunos/as em entrevistas realizadas em 07/03/23), e entre outros, que confirmam a visão de entendimento sobre as maneiras de se importar com respeito e amizade. É notado

assim, que as experiências positivas (Vigotski, 2018) para desenvolvimento da reflexão (Freire, 2009) influenciaram na construção da criticidade dos indivíduos.

Foi observado também, a todo momento, que o professor e a orientadora social demonstram controle sobre as regras de convivência que são fixadas, onde quando descumpridas por parte de algum integrante, é chamada atenção para consertar o erro, com discursos como: “pode chamar palavrão?”, “pode brigar?”, “pode fazer isso?” (Professor e Orientadora Social em questionários realizados em 07/03/23), frases curtas que indagam sobre suas condutas, e o que pode ou não ser feito. Outro fato interessante de destacar, que em nossa percepção retrata o respeito ao próximo, é o cumprimento de início e encerramento da disputa de combate corpo a corpo do Jiu-Jitsu nesse projeto, onde ao iniciar e terminar uma disputa, os dois competidores se cumprimentam com um aperto de mão ou outra saudação.

Apesar do projeto ser um pouco rigoroso em relação às normas de convivência, notou-se que os praticantes reagem de forma positiva às mesmas, pois tratam a prática do Jiu-Jitsu com entusiasmo. Onde quando perguntados se gostavam das aulas de Jiu-Jitsu, todos responderam que sim, com frases como: “gosto muito da aula”, “gosto de lutar”, “fico ansioso para chegar o dia”, “acordo cedo animado para vir lutar” (Alunos/as em entrevistas realizadas em 07/03/23). A boa relação das crianças também demonstra a afetividade, que pode compensar caso haja alguma escassez dela em casa. A importância do sentimento e subjetividade da criança também é levada a sério, onde observa-se a compreensão dela enquanto um ser ativo na sua construção enquanto cidadão, também mencionados anteriormente por Vigotski (2018) e Freire (2009).

Uma situação interessante que podemos ressaltar foi de um acontecimento pós aula do projeto, onde ao final, após perder para uma criança adversária, um/a aluno/a começou a chorar, e no mesmo momento a orientadora social e o professor vieram consolá-lo e explicar que nem sempre se ganha, às vezes também perdemos, e isso faz parte da prática de atividades competitivas. O saber ganhar, mas também saber perder, entender que faz parte.

Nessa perspectiva, Antonio e Almeida (2013) destacam que a prática esportiva é de essencial importância para o entendimento do saber ganhar e também aceitar a perda. Isso pode ser levado não apenas para o projeto, para o esporte, aula ou semelhante, mas o aluno/a tende a levar isso para a vida.

Enfim, a partir da análise dos dados obtidos, compreendemos que existem diversas práticas educativas presentes no referido projeto, baseadas no respeito, empatia e amizade, que condizem desde o momento de dar oportunidade para as crianças, onde possivelmente as mesmas não teriam condições financeiras de usufruir dessas práticas se fossem pagas, e do acolhimento que os responsáveis pelo projeto têm com as crianças, criando de certa forma uma afetuosidade mútua.

Desse modo, deixo aqui a importância do Jiu-Jitsu e do projeto em geral, para as crianças e famílias, a partir da visão do professor e da orientadora social:

Entre os pontos positivos posso citar alguns: o próprio conhecimento ofertado através das oficinas que talvez se não fosse pelo SCFV a criança não teria acesso, os pais não teriam condições de pagar. Com a convivência no dia a dia em um ambiente que é visto como menos "formal" que a escola, torna-se mais fácil a identificação e a denúncia em casos de violação de direitos para com a criança. Outro ponto possível é que o SCFV ocupa o tempo em que a criança possivelmente estaria na rua sem supervisão ou trabalhando, e então lá a criança está usufruindo do seu direito de ser criança, brincar, aprender... (Orientadora Social em questionário realizado em 07/03/23). A importância desse projeto consiste na prática da inclusão, bem estar e o cuidado das crianças (Professor em questionário realizado em 07/03/23).

5 CONSIDERAÇÕES

A partir dos aportes teóricos previamente estudados, e da análise dos dados obtidos através do referido estudo de campo, notou-se que as práticas educativas através das políticas públicas sociais do SCFV influenciam diretamente no desenvolvimento social dos envolvidos. Notou-se que o serviço de convivência adentra como meio de acolhimento dessas crianças que desde cedo já enfrentam barreiras impostas pela sociedade.

Desse modo, conclui-se que as práticas educativas do Jiu-Jitsu no SCFV de Toritama influenciam diretamente na construção da cidadania das crianças praticantes, de modo que os acolhem na "luta" pelo direito dos menos favorecidos e por vezes excluídos sociais. Além da construção da criticidade, respeito, amizade, entre outros aspectos observados. Que servem de influência positiva na construção da cidadania da criança, e desenvolvimento do futuro adulto na sociedade a que almeja, onde as barreiras podem ser derrubadas a partir da própria "voz" daqueles que muitas vezes são empáticos de falar.

Cabe o nosso último parecer, ressaltamos a importância das políticas públicas sociais e das práticas educativas não formais na construção da cidadania das crianças enquanto um ato integral do desenvolvimento da sociedade.

REFERÊNCIAS

ANTONIO, Beatriz de Araujo; ALMEIDA, Marco Antonio Bettine de. Reflexão: a importância do esporte na vida de crianças carentes. **EFDesportes.com, Revista Digital**, Buenos Aires, ano. 17, n. 177. 2013. Disponível em: <<https://www.efdeportes.com/efd177/esporte-na-vida-de-criancas-carentes.htm>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

AZEVEDO, Gislaíne; SARAT, Magda. História da infância no Brasil: contribuições do processo civilizador. **Educação e Fronteiras On-Line**, Dourados/MS, v.5, n.13 p.19-33, jan./abr. 2015. Disponível em: <<https://share.google/KCTLHYFuaJChMkQUn>>. Acesso em: 27 nov. 2025.

BERGER, Artur Goulart. **Contribuições da pedagogia do esporte e do desenvolvimento positivo de jovens para a formação do cidadão**. 2021. Dissertação de Mestrado (Mestrado de Ciências do Movimento Humano) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/233399/001135311.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Cidadania. **Perguntas Frequentes: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)**. Edição revista e atualizada. Brasília, jun. 2022.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2021/julho/trinta-e-um-anos-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-confira-as-novas-acoes-para-fortalecer-o-eca/ECA2021_Digital.pdf>. Acesso em: 03 out. 2025.

CAMPOS, Raquel Discini. Philippe Ariès: a paixão pela História. **Cadernos de História da Educação**, Uberlândia, v. 11, n 1, p. 269-284. 2012. Disponível em: <<https://books.scielo.org/id/fjnhs/pdf/boto-9786558240273-11.pdf>>. Acesso em: 25 nov. 2025.

FERNANDES, Robson Marques. **O Jiu-Jitsu brasileiro como conteúdo nas aulas de Educação Física Escolar: uma abordagem metodológica a partir da pedagogia crítico-superadora**. 2022. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Educação Física) - Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, Brasília, 2022. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/43868/1/2022_RobsonMarquesFernandes.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2025.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. 32. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009.

GOHN, Maria da Glória. **Educação não formal e cultura política: impactos sobre o associativismo do terceiro setor**. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

GOMES, Mônica Araújo Gomes; PEREIRA, Maria Lúcia Duarte. Família em situação de vulnerabilidade social: uma questão de políticas públicas. **Revista Ciências e Saúde Coletiva**, v. 10, n. 2, p. 357-363. 2005. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/tw4jYGw65NMVCC4ryKNKzPv/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 25 nov. 2025.

GOMES, Romeu. Análise e interpretação de dados de pesquisa qualitativa. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 34. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. p. 79-108.

HOFLING, Eloisa de Mattos. Estado e políticas (públicas) sociais. **Cadernos Cede**, ano XXI, n. 55, p. 30-41, nov. 2001. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ccedes/a/pqNtQNWnT6B98Lgjjpc5YsHq/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 24 nov. 2025.

MARX, Karl. **O Capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital**. Tradução de Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. 31. ed. São Paulo: Civilização Brasileira, 2019.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MAYER, Carlos Henrique Silva; ANDRADE, Pâmela Nascimento. **Os valores éticos das artes marciais e sua presença na prática**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2015. Disponível em: <<https://cefd.ufes.br/sites/cefd.ufes.br/files/field/anexo/Carlos%20e%20Pamela%20-%20OS%20VALORES%20ETICOS%20DAS%20ARTES%20MARCIAIS%20E%20SUA%20PRESEN%C3%87A%20NA%20PRATICA.pdf>>. Acesso em: 21 nov. 2025.

MONTEIRO, Renata Alves de Paula; CASTRO, Lúcia Rabello de. A concepção de cidadania como conjunto de direitos e sua implicação para cidadania de crianças e jovens. **Revista Psicologia Política**, São Paulo, v. 8, n. 16. 2008. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1519-549X2008000200006&script=sci_arttext>. Acesso em: 01 dez. 2025.

TORRENS, Antonio Carlos. Poder Legislativo e políticas públicas: Uma abordagem preliminar. **Revista de informação legislativa**, Brasília, v. 50, n. 197, p. 189-204, jan./mar. 2013. Disponível em: <<https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496980>>. Acesso em: 07 ago. 2025.

VIGOTSKI, Lev Semionovitch. **Imaginação e criação na infância: ensaio psicológico**. Tradução de Zoia Prestes e Elizabeth Tunes. 1. ed. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2018.